

Specie alimurgiche nei frutteti

www.af4eu.eu

Specie alimurgiche nei frutteti

Accanto al loro patrimonio culturale e ambientale, legato localmente a sistemi alimentari del passato, le specie vegetali alimurgiche rappresentano attualmente un'opportunità per sviluppare filiere corte in contesti rurali ad alto valore naturale. Una strategia interessante a livello aziendale è la coltivazione di piante alimurgiche in sistemi agroforestali. In particolare, vari arboreti mediterranei sono adatti alle produzioni alimurgiche, grazie a sesti di impianto ampi tra gli alberi e alla buona pratica dell'inverdimento del suolo. Infatti, la maggior parte delle specie alimurgiche sono poliennali e adattate a coesistere con altre spontanee. Inoltre, non richiedono pratiche di lavorazione violenta e possono essere adottate tecniche di minima o nessuna lavorazione per proteggere il suolo dall'erosione e dalla perdita di sostanza organica. Data la loro natura selvatica, la diffusione spontanea di queste specie è spesso sufficiente a preservare per diversi anni il potenziale produttivo alimurgico in frutteto. Inoltre, la competizione tra l'albero e l'erbacea è mitigata dalla sua adattabilità a diversi ambienti di luce. Per quanto riguarda l'economia idrica, l'alleanza con le specie arboree è vantaggiosa per le erbe spontanee grazie sia all'ombreggiamento che al sollevamento idraulico operato dagli apparati radicali profondi degli alberi. Infine, la rusticità delle specie alimurgiche esclude particolari concimazioni o difese fitochimiche, oltre quelle normalmente applicate nel frutteto. La raccolta delle erbacee spontanee richiede solitamente una notevole quantità di manodopera. Tuttavia, il valore aggiunto di tali prodotti tipici giustifica la loro coltivazione in consociazione alla produzione primaria del frutteto. Le aziende agricole, in particolare quelle agrituristiche, possono trarre ulteriore valore aggiunto dalla coltivazione alimurgica associata alla ristorazione, proponendo ai propri ospiti piatti tipici alimurgici.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.